

“ОСНОВЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВВЕДЕНИЕ”

А.А.Сабиров

Старший преподаватель кафедры “Следственная
деятельность” Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10968126>

В условиях длительной социальной трансформации, содержанием которой объективно является переход к иной политической и иной экономической системе, особенно важное значение имеет обеспечение этой тенденции современной, качественной, перспективной, а самое главное – справедливой законодательной основой. Такая основа, образно говоря, является фундаментом строительства Нового Узбекистана, то есть необратимое и ускоренное социально-политическое и экономическое развитие страны. Немаловажно изменить и мышление народа, направив его огромный потенциал на достижение поставленной руководителем страны, задачи. Еще раз обратим внимание: конечная цель – строительство Нового Узбекистана. Для достижения цели были определены задачи (пути) к их реализации, то есть, предложен глобальный проект, основанный не на пустых обещаниях, а на самом главном – **алгоритме**.

Решение любых задач, основанных на алгоритме, обречены на положительный результат – таково исключительное свойство алгоритма.

У людей старшего поколения, начавших свою трудовую деятельность, еще до приобретения страной независимости, часто вызывает скепсис, когда им предлагают те или иные лозунги и тезисы, а вот задачи, выдвинутые и основанные на алгоритме, путь к их достижению были озвучены весной 2019 года, когда Президент Республики Узбекистан выдвинул пять важных инициатив, направленных на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи и повышения занятости женщин. Эти инициативы дополняют другие важные инициативы. Все они направлены на достижение глобальной цели – строительство Нового Узбекистана. Именно то, что все инициативы были основаны на алгоритме, установлены и предварительные разумные временные рамки для их осуществления – смогли вселить уверенность в их реальной осуществимости.

Переходный период к новой экономической системе подразумевает и привлечение в экономику страны различных инвестиций, займов и кредитов. Полезность денежных вливаний подразумевает правильность

их освоения. Если от полученных кредитов и займов нет отдачи или они просто исчезают, не принося пользу для экономики страны, то можно ожидать и тяжелые последствия.

Другой не менее важный вопрос: кто будет осуществлять эти реформы и каким образом? Этот вопрос можно снять с повестки при наличии готовых к осуществлению реформ личностей. Людей, обладающих такими свойствами – как порядочность, профессионализм и патриотизм.

Предлагаем к обсуждению следующий тезис: люди, успешно работавшие следователями, могут хорошо работать, как правило, повсюду.

Работа следователя - прекрасная школа для этой профессии при условии жесткого самоконтроля.

Началом профессиональной деятельности следователя можно считать ее творческий, поисковый характер. Разумеется, это присуще всем видам труда следователя. Однако именно следователи в основном направляют свою деятельность на установление скрытой истины. Здесь правовая оценка фактов играет самую существенную роль, но основной заботой следователя все же является установление и закрепление фактов, которые ранее не были известны государственным правоохранительным органам. Здесь мастерство, талант, настойчивость, творческий подход выходят на первый план. Для плохих следователей работа часто ограничивается формальным закреплением на бумаге уже обнаруженных доказательств. Наряду с личностными качествами у следователя должна быть качественная профессиональная подготовка, отражающая потребности в профессиональной юридической деятельности.

Общество и от его имени государство призваны заботиться о том, чтобы желающие стать следователями, получали именно те знания и навыки, которые необходимы для осуществления профессиональных обязанностей.

Следственная деятельность осуществляется строго в соответствии с законом и проходит в рамках предусмотренных им процедур. Однако, этот принцип все еще имеет место подвергаться попыткам сомнения и ограничения, что является абсолютно недопустимым. Связанность с законом делает работу следователя более трудной, но зато и более надежной и оптимальной. Чем жестче следователь исполняет закон, тем лучше защищены интересы общества. Проблема законности и

процедурности деятельности следователя рассматривается в рамках уголовного процесса.

Следственная деятельность осуществляется следственным аппаратом.

Следственный аппарат действует, как известно, в нескольких ведомствах: а) прокуратуре; б) органах внутренних дел; в) службе государственной безопасности. Основная задача работы следователей во всех ведомствах - расследование преступлений. Эта задача конкретизируется уголовно-процессуальным законодательством, последовательностью, то есть кругом преступлений, которые они обязаны расследовать, подчиняясь основным задачам того ведомства, к которому они принадлежат, условиями работы в данном ведомстве.

Любой следственный аппарат состоит из структурных единиц на уровне района, города, области, автономной Республики Каракалпакстан и республиканского центра. Отсюда должностная лестница, то есть карьера следователей внутри самого следственного аппарата, связана с движением от следователя - к начальнику отдела (отделения, управления) и с переходом с низкой ступени ведомства на более высокую. В принципе следователи выполняют один вид профессионального труда - расследование уголовных дел. Но сама по себе эта деятельность чрезвычайно разнообразна, и по возможности, следователи специализируются на различных группах преступлений. При этом специализация определяется ведомственной принадлежностью и положением. По идее следователи прокуратуры расследуют дела наиболее сложные; следователи МВД - дела, нуждающиеся в оперативном обслуживании. Наверное, мало таких уголовных дел, которые не требуют оперативного обслуживания.

Следователь по действующему закону является самостоятельной процессуальной фигурой. Возможности влияния на него по конкретному уголовному делу ограничены и достаточно детально регламентируются в УПК Республики Узбекистан. В то же время следователь - это работник, подчиняющийся вышестоящим должностным лицам в сфере организации труда, дисциплины, распорядка рабочего времени, выполнения различных непроцессуальных заданий (дежурства, организационная работа и пр.). Это реальное противоречие обуславливает постоянную актуальность вопроса о самостоятельности следователя, который на практическом

уровне выглядит как проблема организации самостоятельного следственного аппарата, вывода следователей из МВД и из прокуратуры.

Действительно, хотя закон в достаточной мере наделяет следователя процессуальной самостоятельностью, организационно - управленческое воздействие на него всегда очень сильно. При этом именно следователь отвечает за установление истины, за законность и обоснованность своих решений.

Все это порождает высокие требования к следователям, их труду. Выполнение следственной работы требует глубокой позитивной мотивации, готовности к труду, принципиальности и многих иных положительных качеств.

В настоящее время существует еще одна проблема в следственной деятельности, о которой часто умалчивается: на наш взгляд подготовка следователей в структуре Академии МВД Республики Узбекистан остается наивысшей среди стран СНГ и в последние три -четыре года качественно изменилось и это дает возможность утверждать, что подготовленные в стенах Академии следователи являются наиболее подготовленными к профессиональной деятельности. В этом легко убедиться, осуществив сравнение и уровень подготовки учащихся различных учебных заведений. Имеется ввиду не только структура МВД, но и другие высшие учебные заведения, обучающие юриспруденцию.

Автором, который посвятил большую часть своей жизни работе в следственном подразделении, изучены имеющиеся со стороны руководителей территориальных подразделений ОВД претензии к молодым следователям, которые в своей большей части были подготовлены Академией МВД. Вывод поражает: примерно в 85% случаях такие руководители возмущаются, что следователи большую часть своего времени уделяют своей непосредственной работе, а не участию в мероприятиях по охране общественного порядка и аналогичных мероприятий; в 10% случаях таких руководителей ОВД возмущает, что следователи по конкретным уголовным делам прислушиваются не к их мнению и пожеланиям, а мнению надзирающего прокурора. У оставшихся 5% руководителей ОВД другие претензии, но не одно из претензий не связано с профессиональной подготовкой и деятельностью следователей.

Если оставим без внимания эту проблему, то она может привести к более сложным и трудно восстанавливаемым последствиям, требующих больших материальных затрат.

Так же, следует обратить внимание на такой аспект: почему-то считается, что преступления раскрываются в ходе реализации оперативных мероприятий. Ошибочность такого мнения в том, что осуществляемыми оперативными мероприятиями можно только установить лица, которые могли быть причастны к совершению преступления. Преступления раскрываются исключительно в ходе предварительного следствия или дознания и только в результате процессуальных следственных действий.

Теперь попытаемся дать свое определение понятию “следственная деятельность”. На наш взгляд – это деятельность лиц, облеченных процессуальной властью и возможностями, которые направлены на установление истины в рамках расследования уголовных дел, привлечению виновных к ответственности, выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятия мер к недопущению совершения других преступлений и исчерпывающих мер к возмещению причиненного преступлением материального ущерба. Понимая недостаточность определения понятия “следственная деятельность”, по окончании изучения предмета в целом, дадим дополнительное определение, основанное на полученных знаниях.

Изучение предмета будет направлено по двум аспектам:

1. Структура следственной деятельности, которая включает в себе:
 - психологический аспект (моральный облик следователя, их систематическая профессиональная подготовка, воспитание, этико-эстетическая составляющая и прочее);
 - деятельность, направленная на объективное установление фактов, истины и их правильное процессуальное оформление.
2. Криминалистическая методика расследования уголовных дел, как по их общим видам, так и по конкретным преступлениям:
 - 2.1. **Криминалистическая методика**, или методика расследования отдельных видов преступлений— это раздел криминалистики, содержащий систему научных положений, разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации, осуществление расследования и предотвращение отдельных видов преступлений.

Источниками криминалистической методики являются:

- а) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;

б) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;

в) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

г) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).

Общей задачей криминалистической методики является содействие целенаправленной активной борьбе с преступностью в Республике Узбекистан.

К числу специальных задач относятся:

- изучение с позиций криминалистики преступлений и преступности;
- изучение и обобщение передового опыта раскрытия, расследования и предотвращения различных видов преступлений;
- разработка научно-обоснованных методических рекомендаций и осуществление раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений состоит из двух частей:

- а) общие положения криминалистической методики;
- б) методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

Общие положения— это теоретические основы криминалистической методики (система, задачи, принципы и т. п.).

Частные методики— это рекомендации, программы расследования конкретных видов преступления. Частные методики подразделяются на две группы:

типичные и особенные.

Типичные методики строятся по видам преступлений, установленных уголовным законом.

Особенные методики - по таким признакам, как:

- место совершения преступления;
- характеристика личности преступника;
- количество времени, прошедшего с момента совершения преступления;
- количество следователей, принимающих участие в расследовании.

В число структурных элементов (составных частей) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят:

- а) понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими разделами криминалистики; роль и значение методик в системе криминалистики;
 - б) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;
 - в) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию;
 - г) понятие этапов расследования; задачи и общие характеристики каждого этапа;
 - д) общие положения использования специальных познаний в расследовании;
 - е) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания;
 - ж) общие положения использования помощи общественности в расследовании;
- 3) общие положения профилактической деятельности следователя.

Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений состоит из следующих элементов:

- а) криминалистическая характеристика данного вида преступлений;
- б) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;
- в) особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам данной категории;
- г) порядок (программа, алгоритм) действий следователя на каждом этапе расследования с учетом, возникающих при этом типичных следственных ситуаций; особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий;
- д) особенности применения специальных познаний по делам данной категории;
- е) особенности использования помощи населения;
- ж) организация взаимодействия следователя с аппаратами дознания при расследовании преступлений данного вида;
- з) организация профилактической деятельности следователя по материалам расследования по соответствующей категории дел.

Общие положения криминалистической методики:

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду преступлений, определяется соответствующей статьей УК Республики Узбекистан, устанавливающей ответственность за преступления данного вида, а также некоторыми статьями УПК Республики Узбекистан. Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю более точно определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду или группе преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению, - это не просто механическое сочетание элементов предмета доказывания и диспозиций соответствующих статей уголовного кодекса. Названные категории, относящиеся соответственно к наукам уголовного процесса и уголовного права, в криминалистике обобщаются, пополняются и в силу этого, приобретают новое качество.

Криминалистическая характеристика преступлений - это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов, приемов и средств. К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов относятся:

- непосредственный предмет преступного посягательства;
- способ совершения и сокрытия преступления;
- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т. д.);
- особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования);
- личность преступника и потерпевшего.

Следственная ситуация— это сумма значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

- а) собранные по делу доказательства;
- б) иная информация, имеющая значение для расследования;
- в) сведения об источниках получения такой информации.

Значение следственной ситуации состоит в том, что фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

Следственная ситуация состоит из следующих элементов:

- элементы психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя и т. п.;
- элементы информационного характера: осведомленность следователя; осведомленность противостоящих следователю и иных лиц и т. п.;
- элементы процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, проведения конкретного следственного действия и т. п.;
- элементы материального и организационно-технического характера: наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличными силами, средствами и др.

Следственные ситуации классифицируются по различным основаниям:

- а) ситуации типичные и конкретные;
- б) ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом или при проведении отдельного следственного действия;
- в) ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Процесс расследования преступления делится на следующие этапы:

- этап возбуждения уголовного дела (предварительный) — проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела;
- первоначальный— проверка общих (типичных) версий о событии преступления, имеющих к моменту возбуждения уголовного дела; уяснение фактов, подлежащих исследованию; собирание и закрепление доказательств, могущих быть утраченными;
- принятие мер для розыска и задержания подозреваемых; принятие мер к возмещению материального ущерба, причиненного действиями преступников; начало работы по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления;

- последующий— дальнейшая работа по собиранию, исследованию и оценке доказательств;
- заключительный— завершение расследования и составление обвинительного заключения.

Основными формами взаимодействия следователя с органами дознания являются:

- а) ознакомление следователя с материалами, имеющимися в распоряжении оперативного работника, и принятие совместного решения о возбуждении уголовного дела или о дальнейшей проверке этих материалов непроцессуальным путем;
- б) совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу или согласование имеющихся у следователя и оперативного работника отдельных планов;
- в) постоянный обмен информацией, получаемой в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- г) непосредственная помощь следователю со стороны оперативного работника в организации и проведении отдельных следственных действий;
- д) выполнение органом дознания отдельных поручений следователя.

При использовании помощи общественности в расследования следователю надлежит руководствоваться следующими принципами:

- а) представители общественности участвуют в расследовании лишь на строго добровольных началах;
- б) представители общественности не могут самостоятельно проводить какие-либо следственные действия;
- в) следователь обязан обеспечить сохранность тайны предварительного следствия;
- г) следователь обязан обеспечить безопасность представителей общественности, помогающих в расследовании.

При рассмотрении вопроса о криминалистической тактике, следует отметить, что в этом вопросе все еще встречается ошибочное мнение, которое выражается в утверждении о существовании криминалистической тактике при расследовании отдельных видов и групп преступлений. Данное мнение, на наш взгляд, является не только неверным, но и может способствовать допущению ошибок со стороны следователя при расследовании уголовных дел.

Криминалистическая тактика существует исключительно в конкретных действиях.

Такой подход обеспечит алгоритму понятность и прозрачность при рассмотрении многих вопросов, позволит определить имеющиеся пробелы и принять меры к их устранению.

Так, у оперативных сотрудников имеется своя тактика проведения оперативных действий, для инспекторов профилактики такую тактику нужно разработать из-за ее отсутствия, а у следователей – это предусмотренные ст. 87 УПК Республики Узбекистан следственные и судебные действия. Их количество составляет – 16. Однако, тут обязательно требуется уточнить, что 12 из них являются непосредственными следственными действиями, остальные четыре (ревизия, экспертиза, эксгумация трупа и прослушивание с телекоммуникационных устройств) – являются опосредственными, то есть решение об их проведении принимаются процессуально следователем, но осуществляются иными специалистами, решением следователя привлеченных к участию в уголовном процессе.

«Следственные и судебные действия» (ст. 87 УПК Республики Узбекистан)		
	Непосредственные: (осуществляемые следователем (судом))	Посредственные: (назначаемые к проведению следователем (судом), но осуществляемые специалистами (экспертами) и пр.)
A.	1. Допрос подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля, потерпевшего, эксперта.	1. Эксгумация трупа.
B.	2. Очная ставка.	2. Ревизия
C.	3. Предъявление для	3. Прослушивание переговоров,

	опознания.	ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятия передаваемой по ним информации.
D.	4. Проверка показаний на месте события.	4. Экспертиза.
E.	5. Выемка.	
F.	6. Обыск.	
G.	7. Предъявление для опознания.	
H.	8. Принятие представленных предметов и документов.	
I.	9. Обыск.	
J.	10. Осмотр.	
K.	11. Эксперимент.	
L.	12. Получение образцов для экспертного исследования.	

На то время, пока этот вопрос будет дополнительно исследоваться, предлагаем объединить понятия “криминалистическая тактика расследования уголовных дел” и “криминалистическая тактика проведения следственных действий” под одним общим названием – “алгоритм следственной деятельности”.

Хотя мы и привели общее понятие криминалистической методики - на наш взгляд, при обучении на уровне «бакалавриат» - то есть базовом высшем образовании, было бы достаточным рассмотрение этого понятия в рамках ее нормативной составляющей, например: вид преступления и нормативная база, которая регламентирует методику этого преступления – соответствующая статья Конституции Республики Узбекистан, соответствующие Законы, выводы Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан по конкретным преступлениям, соответствующие

статьи УК и УПК Республики Узбекистан. Сюда же можно включить и работы ученых по этому вопросу.

Кстати, в Академии МВД Республики Узбекистан имеется редкая литература, собранная на протяжении многих десятилетий, научные труды видных ученых-правоведов.

Использованная литература:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.
2. Б. 66-69.
3. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
4. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й.
5. Б. 34-40.
6. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
7. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
8. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
9. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
10. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766>

11. Б. 60-62.

12. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил

13. Б. 13-15

14. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

15. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

16. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

17. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

18. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

19. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

20. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.